

O COICE DOS INTOLERANTES

agosto 21, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 12/2019

Tenho insistido na defesa sistemática de que todos têm o direito de opinião, porque é um direito fundamental.

Ainda quando objetivamente assim não fosse previsto o direito de opinião é um direito humano. Não basta estar vivo, senão com liberdade suficiente para exercer o direito de manifestação.

Como qualquer direito a opinião possui seus limites, pois entre princípios constitucionais o tensionamento (entre eles) não anula quaisquer deles. Não há princípio ou direito mais importante.

San Tiago Dantas (jurista de boa cepa) dizia que “é do entrelaço de opiniões que, às vezes, faíscam as verdades”. Tem razão o mestre, mesmo com escassa lembrança nos dias de hoje.

O cotidiano nos brinda nas redes sociais com a intolerância inegável de algumas pessoas, que não possuem civilidade suficiente para dela participar. Suas frustrações, incompetência, falta de educação, são fatores que edificam essa patologia cibernética. Quando menos, é o fruto de uma família negligente que não soube impor limites.

Qualquer pessoa que não saiba pode aprender. Basta ter o desejo e a determinação. A humildade de perguntar, a sabedoria para refletir. Estes são ingredientes essenciais.

Já imaginaram se todas as pessoas tivessem as mesmas opiniões? E se todos tivessem os mesmos gostos? Onde estariam os paradigmas que serviriam de contraditórios?

Escolha política ou é causa ou é paixão. Cada um tem a sua e deve ser respeitada. Discordar não é sinônimo de ofender, pois o direito de manifestação não é passaporte para ser mal educado.

Cada um com suas opiniões contrárias ou contraditórias é o que traduz o pluralismo político que a República Federativa do Brasil fomenta como fundamento constitucional. Ignorar isto outra coisa não é, senão o coice dos intolerantes

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

À MESTRA ETERNA, MARIA TEREZA, MINHA GRATIDÃO

PRÓXIMO POST

Ser e Estar

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**